

ALTAY ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Altay International Journal of Turkology Studies

Sayı/Issue 21 (Mart/March 2026)
Geliş Tarihi-Received: 14.03.2026
Kabul Tarihi-Accepted: 27.03.2026

Araştırma Makalesi-Research Article
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19258444>

1927 Yılında Kabul Edilen Türkmen Latin Alfabesinden “Q” ve “Q̇” Harflerinin Atılması Süreci

The Process and Effect of Removing the Letters “Q” and “Q̇” From the
Turkmen Latin Alphabet Adopted in 1927

Tahir AŞİROV**

Öz

The process of removing the letters “Q” and “Q̇” from the Turkmen Latin alphabet adopted in 1927 is an important period in the history of the Turkmen language. In June 1934, with the authority of the Central Committee of the Communist Party of Turkmenistan in Ashgabat linguists, writers and media outlets, and there was a meeting. In this meeting, the art of sound for both the palate and the middle just “g, k” and stated that the use of the alphabet would be sufficient. This topic was announced by the Turkmen linguist Gurban Sopiyev`s (1095-1976) historical article ““Q”, “Q̇” Harflerinin Yerine “K”, “G” Harfları” in 1934. His article “ Elipbi Meselesi” (The subject of the Alphabet) the subtitle begins as follows: “Bizim dilimizde 33 harf olup, onlardan 9 ünlü, diğer 24’de ünsüz. Ancak bu 24 ünsüzün 20’sinin özel ince - kalını olmayıp, ince ve kalınlar için de bir tür belgi kullanılmaktadır”. However, in 1934, “Türkmenistan Lingvistik Konferansı” (Turkmenistan Linguistics Conference) under the name “q”, “q̇” with the taken decision, in 1937, an official decision was made in the form of “o kurultayın “q”, “q̇” harfleri ayırmak hakkında 1934 yılında gerçekleşen Türkmenistan Lingvistik Konferansının çıkaran kararını onaylamak” in the title “Türkmenistan SSR MİK Prezidiumu Maslahatının Kararı” signed by Nedirbay Aytakov. The removal of the letter “x” from the alphabet was at the First Linguistics Congress held in May 1936. From the Latin alphabet Turkmen seven long vowels with “Q” ve “Q̇” the letter is the removal of the development process and important, especially in this day shows the effect of the Turkmen Latin Alphabet

Anahtar Kelimeler: *Türkmen, Dil, Latin, Alfabe, “Q” ve “Q̇” Harfleri*

Abstract

The process of removing the letters “Q” and “Q̇” from the Turkmen Latin alphabet adopted in 1927 is an important period in the history of the Turkmen language. In June 1934, with the authority of the Central Committee of the Communist Party of Turkmenistan in Ashgabat linguists, writers and media outlets, and there was a meeting. In this meeting, the art of sound for both the palate and the middle just “g, k” and stated that the use of the alphabet would be sufficient. This topic was announced by the Turkmen linguist Gurban Sopiyev`s (1095-1976) historical article ““Q”, “Q̇” Harflerinin Yerine “K”, “G” Harfları” in 1934. His article “ Elipbi Meselesi” (The subject of the Alphabet) the subtitle begins as

** Doç. Dr. Mahtumkulu Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi, tahirashirov@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-9684-0834

follows: “Bizim dilimizde 33 harf olup, onlardan 9 ünlü, diğer 24’de ünsüz. Ancak bu 24 ünsüzün 20’sinin özel ince - kalını olmayıp, ince ve kalınlırlar için de bir tür belgi kullanılmaktadır”. However, in 1934, “Türkmenistan Lingvistik Konferansiyası” (Turkmenistan Linguistics Conference) under the name “q”, “q” with the taken decision, in 1937, an official decision was made in the form of “o kurultayın “q”, “q” harfleri ayırmak hakkında 1934 yılında gerçekleşen Türkmenistan Lingvistik Konferansiyasının çıkaran kararını onaylamak” in the title “Türkmenistan SSR MİK Prezidiumnu Maslahatınıñ Kararı” signed by Nedirbay Aytakov. The removal of the letter “x” from the alphabet was at the First Linguistics Congress held in May 1936. From the Latin alphabet Turkmen seven long vowels with “Q” ve “Ql” the letter is the removal of the development process and important, especially in this day shows the effect of the Turkmen Latin Alphabet

Keywords: *Turkmen, Language, Latin, Alphabet, Letters “Q” and “Ql”*

Giriş

XX. yüzyılda Türkmen dili, edebiyatı, tarihi ve medeniyeti üzerine farklı çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Türkmen dili, gramer yapısı, fonetik ve morfolojik esasları üzerine ayrı ayrı yazarlar tarafından çeşitli yazılar kaleme alınmıştır. Bilhassa alfabe konusunun ayrı bir yerinin olduğunu görmek mümkündür. Türkmen alfabesinin tarihi serüveni, özellikle XX. yüzyılda Türk dünyasındaki alfabe gelişimi ve değişimi, onun güncel durumunu anlamada önemli bir süreçtir. Nitekim Türk dünyasında yenilikçi ruhu taşıyan aydınların, ceditçilerin çalışmaları, özellikle “Usûl-i cedit” (Yeni metot) mekteplerinin eğitim-öğretime getirdiği yenilikler, Türkmen alfabesinde gelişmelere yol açtığı görülmektedir. Ayrıca Türkmen alfabesinin evreleri önemli bir sürecin göstergesidir (Aşirov-Sinan, 2024, s. 8-17).

1. Türkmen Alfabeti

XX. yüzyılın ilk yarımı Türkmen alfabesinin evreleri açısından önemli bir zaman dilimi olmuştur. Nitekim 1883-1933 yılları arasında yaşamış olan yazar, dilci, tarihçi, öğretmen Alişbek Süleymanoğlu Aliyev’in 1913 yılında usûl-i cedid okulları için hazırladığı “Yengi Usul Türkmen Mektebi” adlı eserinde, otuz iki harf bulunmaktadır. Aynı şekilde Aliyev 1920 yılında yayımladığı “İñ Taze Türkmen Elipbesi ve İlki Okuv” adlı okul kitabının iki ile yirmi sayfalar arasında Türkmen alfabesine yer vermektedir. Aliyev bu eserde Arap alfabesine ait tüm harfleri almıştır. Bu harfler dışında Arap kökenli Fars alfabesinde bulunan harfler ile birlikte Türk lehçelerine has harfleri de eklemiştir. Bu alfabede toplamda kırk harf ve üç hareke bulunuyordu (Aşirov-Sinan, 2024, s. 8-17).

Aynı şekilde 1920’li yıllarında Türkmen edebî dili ile ilgili farklı çalışmalarla birlikte Türkmen alfabesini, yazım kurallarını kalıcı hâle getirmek üzerine de farklı zamanlarda kararlar alınmıştır. Özellikle 1921-1924 yılları arasında Türkmen Oblasti döneminde Türkmen edebî dilinin yazım kurallarını netleştirmek ve standartlaştırmakla yazımda birliği sağlamak gayesiyle kararlar alınmaya başlanmıştır. Türkmen edebî dilinin yazım kurallarını netleştirmek ve standartlaştırmakla gayesiyle 1923 yılında kararlar yayımlanmaya

başlamıştır. 1922-1924 yılları arasında yayımlanan süreli yayınlar, özellikle Türkmen dilbilgisi ile ilgili kararların alınıp yayımlandığı ilk kaynak olma özelliğine de sahiptir. 1923 yılında “Türkmen Bilim Komitesiniñ Türkmen İmlası Hakkındaki Kararı” (Türkmen Bilim Komitesi’nin Türkmen İmlası Hakkındaki Kararı) adlı Türkmen dilinin yazım kuralları, “Türkmen Bilim Heyeti (1923)” (Türkmen Bilim Kurulu) imzasıyla yayımlanmıştır (Aşırov 2020, s. 108). 1921-1924 yılları arasında Türkmen Bilim Kurulu’nun Türkmen dil, edebiyatı, eğitim-öğretimi ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaların ayrı bir yeri bulunmaktadır (Aşırov, 2025, s. 51-54).

Bununla birlikte Türkmen dilinin yazım kuralları ilgili alınmış kararlar 1924 yılında da yayımlandığını görmek mümkündür. 1924 yılında “Türkmen Bilim Komitesiniñ İmla Dogrusında Bolan Kararıñ Protokolından Göçirilme (Nusga)” (Türkmen Bilim Komitesi’nin İmla Hakkındaki Kararın Protokolünden Kopya Edilmesi “Nüsha”) adlı kararlar da komitenin başkanı Halmırat Sähemıradov (1898-1938), üyeleri Muhammet Geldiyev (1889-1931) ile Kümüşali Böriyev’in (1896-1942) imzalarıyla yayımlanmıştır (Aşırov, 2020, s. 108).

Başkurdistan’ın Ufa şehrindeki meşhur Galiya medresesinde tahsil gören ve 1917-1921 yılları arasında Tatar ve Başkurt okullarında öğretmenlik yapan Türkmen aydını dilci âlim Geldiyev ile Türkmen dilbilgisi konusunda çalışmalar yapan aydınlardan biri Gibadulla Habibulloviç Alparov (1888-1936) 1926 yılında Aşkaba’ta birlikte yayımladıkları “Dil Sapaklığı” adlı eserinin önsözünde, 1924 yılında Türkmen dili ile ilgili karar şu şekilde değerlendirmektedir: “Türkmen dilinin kendine mahsus olan sıfatlarının isteği ile doğru yazım düzgünlerin (imla kadalarnı) hazırlamalı olduk. İşte bundan dolayı 1922 yılında Taşkent’te kurulan “Türkmen Bilim Komisasi” Türkmen dilinin yazım düzgünleri hakkında yiğitleri ile kesin bir karara gelerek yeni doğru yazım düzgünlerin onayladık. Elinizdeki bu kitapça da o birimin kararı üzere düzülerek 1924 yılında Taşkent’te basıldı. Bu karar 1924 yılında Sayın Sähemıradov’un Türkmen Bilim Komitesiniñ başkanı olduğunda ikinci defa bakılarak yine de önceki haline kaldırıldı” (Geldiyev- Alparov, 1926, s. 7; Aşırov, 2024, s. 415-419).

1926 yılında 131 delege katıldığı “Birinci Bütün Soyuz Türkoloji Kurultayı” düzenlenen kurultayda Latin alfabesine geçme kararı alınması sonucunda (Perviy Vsesoyuznyy Tyurkologičeskiy Syezd, 1926), Türkmenler arasında da Latin alfabesine geçiş sürecine ivme kazanmıştır. Bu kapsamda dönemin Türkmen aydınlardan Böriyev ile Geldiyev’in imzalarıyla 1927 yılında “Türkmenistan” gazetesinde “Latin Esasında Kabul Edilen Türkmen Elipbisi” (Latin Esasında Kabul edilen Türkmen Alfabeti) başlığıyla Türkmen Latin alfabesi ve yazım kuralları Arap harfleriyle yayımlanmıştır. Ayrıca 1925

yılında Aşkabat'ta yayın hayatına başlayan “Yaş Kommunist” gazetesinde aynı adla yayımlanmıştır (Aşirov, 2023, s. 520-521). Bu metin, Türkmen alfabe ve yazım tarihinde aynı bir yerinin olduğu söylenebilir (Aşirov, 2022, s. 141-146). Türkmenistan'ında Latin alfabesine geçiş sürecinde Latinleştirmenin öncülüğünü yapmak gayesiyle 1928 yılında “Gızıl Yol” (Kızıl Yol) dergisi yayın hayatına başlamaktadır. “Gızıl Yol” dergisi, Türkmenlerin Latin alfabesine geçişi belgeleyen süreli yayınlardan biri olmuştur (Aşirov-Acar, 2021, s. 429-438). Ayrıca bu dönemde Türkmen Alfabeti değişik isimler altında ele alınmaya başlanmıştır. Bunlar biri de dönemin siyasetini yansıtan alfabeti anlamında “Dayhan Elifbiyi” adıyla kitaplar hazırlanmıştır (Aşirov-Orazsahedov, 2020, s. 74-76).

2. Türkmen Alfabeti ve “q” ile “ql” harfleri

Türkmen 1927 yılında kabul edilen Türkmen Latin alfabetinden “q” ve “ql” harflerinin atılması süreci, Türkmen dili tarihi, özellikle alfabeti açısından önemli bir zaman dilimidir. Çünkü Mayıs 1930 yılında Aşkabat'ta Türkmen dilini kapsayan “Türkmen İlmî Konferansı” veya “Türkmenistan I. İlmî Konferansı” adıyla bir ilmi toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu konferansta Türkmen dilini yazım kurallarının tartışıldığını görmek mümkündür (Aşirov, 2019, s. 93-101). Bunun sonucunda yenilikçi ruhu taşıyan Türkmen aydınlarından ve Türkmenistan I. Bilimsel Konferansı delegelerinden biri olan ve öğretmen, dilci, yazar, şair, tercüman Şemseddin İmameddinoğlu Kerimî'nin (1893-1937) 1932 yılında “Türkmen Diliniñ Yazım Düzgünlere” (Türkmen Diliniñ Yazım Kuralları) isimli yazısı yayımlanmıştır (Aşirov, 2026, s. 91-106).

Aynı şekilde Haziran 1934 yılında Türkmenistan Komünist Partisi Merkezî Komitesi'nin yetkisi ile Aşkabat'taki dilciler, edebiyatçılar ve basım-yayın organları ile toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda orta ve art damak seslerinin her ikisi için de sadece “g, k” harflerinin kullanılmasının yeterli olacağı belirtilmiştir. Türkmen Latin Alfabetinden “q” ve “ql” harflerinin atılması, Türkmen dilcisi Gurban Sopiyev'in (1095-1976) 1934 yılında ““Q”, “Ql” Harfleriniñ Yerine “K”, “G” Harfleri” atlı tarihi makalesi ile duyurulmuştur (Sopiyev, 1934). “Türkmen Diliniñ Grammatikası” ve “Grammatika: Morfologiya (Sarf)” adlı eserlerin yazarı olan meşhur Türkmen dilcisi Gurban Sopiyev'in (1095-1976) çalışmaları, Türkmen dilbilimi üzerine yazılar kaleme almıştır. 1931 doğumlu Haydar Muhiyev ile 1932 doğumlu Sapar Kürenov tarafından 1988 yılında Aşkabat'ta “Türkmen Dilçileri” adıyla Türkmen dili üzerine çalışanlar hakkında önemli bir eserde, Sopiyev hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir (Muhiyev-Kürenov, 1988, s. 37-39).

Sopiyev ““Q”, “Ql” Harfleriniñ Yerine “K”, “G” Harfleri” atlı makalesinde, Türkmen alfabetinin Ekim 1917 İhtilali'nden sonra özgün bir şekilde oluştuğunu şu şekilde

dile getirmektedir: “Ekim İnkılabı’ndan önce bizde [Türkmenlerde] kendimize özel olan elifbiyimiz olmamış olsa, biz inkılaptan sonra kendimize özel olan elifbiy oluşturduk” (Sopiyev, 1934). Sopiyev Türkmenlere özel elifbiy şeklinde ifadesinden “Türkmen Latin Alfabesini” kastettiği anlaşılmaktadır. Bu alfabesinin Türkmenler açısından daha kolay olduğu ayrıca vurgulanmıştır. Arap alfabesinde bir çok belginin öğrenilmesinin gerekli olduğunu belirttikten sonra Türkmen Latin alfabesini tanıtmaktadır: “Bizim şimdiki yeni Türkmen elifbiyimizde ise, ünsüzler için 24 (yirmi dört), ünlüler için de 9 (dokuz) belgi öğrenmeli olup, toplam harfimiz için 33 (otuz üç) belgi öğrenmeli oluyoruz” (Sopiyev, 1934).

Aynı şekilde Sopiyev’in makalesinin “Elipbi Meselesi” (Alfabe Konusu) alt başlığı şöyle başlamaktadır: “Bizim dilimizde 33 harf olup, onlardan 9 ünlü, diğer 24’de ünsüz. Ancak bu 24 ünsüzün 20’sinin özel ince - kalını olmayıp, ince ve kalınlar için de bir tür belgi kullanılmaktadır” (Sopiyev, 1934). Sopiyev Türkmen Latin alfabesinden “q”, “q” harfleri atılması ile ilgili ilk olarak ünlülerin ince ile kalın konusunu anlatmakta ve bu bağlamda ünsüzleri ince kalın meselesine geçmektedir: “Bizim ünsüz sesimizde (harfimizde) ince ile kalın olmamalıdır. Sebebi onlar kendi başlarına kullanılmadan (ifade edilmeden), daima ünlüler ile kullanılmaktadır. Ünlüler ile kullanıldığında, onlar kendilerinin yanlarındaki ünlü sese uyup, o ünlü ses kalın ise ünsüz ses de kalın, eğer o ünlü ses ince ise ünsüz ses de ince oluyor” (Sopiyev, 1934). Sopiyev yazısında, bu kural genel olarak “q” ve “q” harflerinde bariz bir şekilde ortaya çıktığını şu şekilde belirtmektedir: “Bizim ünlü [ünsüz] seslerimizin içinde ince ve kalın olanı bulunmaktadır. O da “q, q” ünsüz sesinin kalın olup, “k, g” ünsüz sesinin ince olmasıdır. Bunlar gerçeğinde kalın -ince olmamalı, bunlar hem ünlü sese uyup kalın -ince olmalıdır” (Sopiyev, 1934).

Türkmen Latin alfabesinde “q, q” harflerinin kabul edilmesinin nedeni Arap alfabesinin neden olduğu şeklinde açıklanmaya çalışılmaktadır. Nitekim Sopiyev yazısında, bu konuyu şu şekilde dile getirmektedir: “Kalın ünlü ses için kullanılan özel belgiler (q, q) ve ince ünlü ses için kullanılan özel belgisini (k, g) kabul etmişiz. Bunun da dilimizdeki Arap dilinin, Arap sesinin etkisinden tamamen çıkıp bilmediğimizdendir...” (Sopiyev, 1934). Ayrıca arap dilindeki dört ayrı belgi olan “z” harfinin teke indirilmesi ile örnelemektedir. Ancak “q, q” ve “k, g” seslerinin iki tür belgisinin kabul edilmesiyle iki sesin fazla alınmasına yol açtığı belirtmektedir (Sopiyev, 1934).

Sopiyev’in makalesinde “q, q” harflerinin Türkmen Latin alfabesinden atılması ile ilgili şu şekilde açıklamaktadır: “Biz dört sesin ikisini bırakıp, ikisini almalıdır. Bu dört sesin hangisini bırakmalı denildiğinde, elbette “q, q” harflerini bırakmalı, ona kuşku yok, sebebi

“k, g” harfi dünya çapında genel olarak kullanılmakta, “q, qI” harfi ise sadece bir kaç milletler arasında kullanılmaktadır” (Sopıyev, 1934).

Sopıyev Türkmen Latin alfabesinde “q, qI” harflerinin atılmasının gerekli olduğunu kanıtlamaya çalışmak ve onu şu şekilde sonuçlandırmaktadır: “Biz ünsüz harflerimizin içindeki ince-kalın gelen “q, qI, k, g” harflerinin ikisini bırakıp, o dört harfin yerine sadece “k, g” harfi ile tam sürette yetinip, “q, qI” harflerinin bırakılması yazımıza ve okumamıza hiç bir zorluk çıkardan, aksine okul-yazımızı kolaylaştıracağı açık, kesin bir şey... Biz şimdi 33 (otuz üç) harfimizin yerine 31 (otuz bir) harf ile okuma-yazmayı tam sürette sağlayajamıza kuşku ve şübhe yoktur” (Sopıyev, 1934). Buna rağmen 1934 yılında “Türkmenistan Lingvistik Konferansı” (Türkmenistan Dilbilim Konferansı) adı altında “q”, “qI” harfleri ile ilgili alınan karar, 1937 yılında Nedirbay Aytakov imzalı “Türkmenistan SSR MİK Prezidiumnu Maslahatınıñ Kararı” başlıkta, “o kurultayın “q”, “qI” harfleri ayırmak hakkında 1934 yılında gerçekleşen Türkmenistan Lingvistik Konferansının çıkaran kararını onaylamak” şeklinde resmi bir karara bağlanmıştır (Türkmenistan 1-nci Lingvistik Grultayınıñ Rezolyutsiyaları, 1937).

Aynı şekilde “X” harfinin alfabeden atılması ise Mayıs 1936 yılında yapılan Birinci Lengüistik Kurultay’ında gerçekleşmiş ve “Türkmenistan 1-nci Lingvistik Grultayınıñ Rezolyutsiyaları” (Türkmenistan I Dilbilim Kurultay’ının Kararları) adlı kitapta yayımlanmıştır (Türkmenistan 1-nci Lingvistik Grultayınıñ Rezolyutsiyaları, 1937). Türkmen Latin Alfabesinden yedi tane uzun ünlü ile birlikte “Q”, “QI” ve “X” harflerinin atılması önemli süreç ve gelişme olduğu, özellikle de bunun günümüz Türkmen Latin Alfabesinde etkisi görülmektedir.

Türkmen dilbilimi ile ilgili farklı âlimler tarafından yazılan çalışmalar ve bu bağlamda yönetim tarafından alınan kararlar, XX. yüzyıl Türkmen dilinin tarihi serüvenini anlatan ve aydınlatan metinler olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Sopıyev’in 1934 yılında “q”, “qI” harflerinin yerine “k”, “g” harflerinin kabulü ile ilgili yazısı, bunun örneklerinden biridir.

1939 yılında Kiril alfabesi temelinde Türkmen alfabesinin oluşturulması ve 1940 yılında geçilmesi Türkmen alfabe tarihinde ayrı bir yerinin olduğunu görmek mümkündür. Ayrıca bu dönemde de Türkmen edebî dilinin yazım kurallarını netleştirmek ve standartlaştırmakla yazımda birliği sağlamak gayesiyle 6-9 Ekim 1954 tarihinde Aşkabat’ta gerçekleşen II. Dilbilim Kurultay’ıdır. Bu kurultayın kararları Türkmenistan İlimler Akademisi tarafından 1955 yılında “Türkmen Edebi Diliniñ Orfografiyası Barada TSSR-iñ II Lingvistik Gurultayınıñ Rezolyutsiyası” (Türkmen Edebi Dilinin Yazımı Üzerine TSSC II.

Dilbilim Kurultayı'nın Kararı) adıyla yayımlanmıştır (Türkmen Edebî Dilinin Yazımı Üzerine TSSC II. Dilbilim Kurultayı'nın Kararları, 2022, s. 297-307).

Sonuç

Türkmen Latin alfabesinden “q” ve “qı” harflerinin atılması süreci Türkmen dili tarihi açısından önemli bir zaman dilimidir. Dönemin dilcilerinin Türkmen dilinin gelişimi üzerine önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini gösteren yazılardır. Bu metinlerin bilinmesi Türkmen dilbilimi, özellikle alfabesi açısından önemlidir. Nitekim bu bağlamda Sopiyev'in 1934 yılında ““Q”, “QI” Harflerinin Yerine “K”, “G” Harfleri” atlı tarihi makalesi, “q”, “qı” harflerinin yerine “k”, “g” harflerinin kabulü ile ilgili yazısı, bunun örneklerinden biridir. Sopiyev'in Türkmen dili üzerine yaptığı çalışmaları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle Türkmen dilinin temel metinlerinin ve kararlarının tekrar yayımlanması ve incelenmesi önemlidir.

Kaynakça

Aşirov, T. (2020). *Türkmen Basın ve Düşünce Tarihinde Türkmen İli Dergisi (1922-1924)*. Erzurum: Fenomen Yayıncılık.

Aşirov, T. ve Sinan, D. (2024). Türkmen Alfabesinin Evreleri. *Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 73, 8-17.

Aşirov, T. (2021). “Türkmenistan’da Usûl-i Cedîd Okullarının Yapılandırılmasında Alishbek Aliyev’in Yeri ve Önemi”. *Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 5 (1), 37-44.

Aşirov, T. ve Acar, S. (2021). Sovyet Türkmenistanı'nın Latin Alfabesine Geçiş Sürecinde “Gızıl Yol” Dergisi. *Folklor Akademi Dergisi*, 4 (3), 429-438.

Aşirov, T. (2024). XX. Yüzyılda Türkmen Dili Üzeine Çalışmalar: G. H. Alparov (1888-1936) Örneği. *Yazılışının 950. Yılında Uluslararası Dîvânu Lugâtî't-Türk ve Türk Dünyası Sempozyumu (04-06 Aralık 2024) Bildiri Kitabı*, s. 415-419. Denizli: Yeşil Kayın Yayınları.

Aşirov, T. (2026). Muhafazakârlıktan Sosyalizme Geçiş Sürecinde Türkmen Aydınları: Ş. Kerimi (1883-1937) Örneği. *Uluslararası İdil-Ural ve Türkistan Araştırmalar Dergisi*, 8 (1), 91-106.

Aşirov, T. (2023). “Yaş Kommunist” Gazetesinin Edebî Açından Değeri (1927–1929): A. Alamyşov’un “Söndi” Adlı Yazısı Örneği. *Folklor Akademi Dergisi*, 6 (2), 517–533.

Aşirov, T. ve Orazsahedov, A. (2020). “M. Geldiyev, Dayhaan Eliipbiisi, Türkmen Dövlet Neşriyaatı, Aşqabaat – 1928. 115 s.”. *Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi* 2 (1), 74-76.

Aşirov, T. (2025). Milli Pedagoji Tarihinde Türkmen Bilim Kurulu'nun (1921-1924) Çalışmaları. *Kardeş Kalemler Dergisi*, 224, 51-54.

Geldiyev, M. ve Alparov, G. (1926). *Dil Sapaklığı*, Paltaratski (Aşgabat): Türkmenistan Devlet Neşiryatı.

Latyn Esasynda Kabul Edilen Türkmen Elipbisi (Latin Esasında Kabul edilen Türkmen Alfabesi) Yazım Kuralları 1927. (2022). haz. T Aşirov. *Türkmen Bilgesi Yusuf Azmun'a Armağan*. (ed. E. Uçar, Y.E. Tansü). Ankara: İksad Yayınevi, s. 141-146.

Muhiyev, H. ve Kürenov, S. (1988). *Türkmen Dilçileri*. Aşgabat: Magaríf.

Perviy Vsesoyuzniy Tyurkologičeskiy Syezd (26 Fevralya - 5 Marta 1926). (1926). Baku - ASSR.

Sopıyev, G. (1934). “Q”, “QI” Harplarınıñ Yerine “K”, “G” Harpları. *Türkmenistan Gazetesi*.

Türkmenistan 1-nci Lingvistik Grultayınıñ Rezolyutsiyaları: Dövlet Mämmedov, Prof. A. P. Potseloyevskiy ve M.F. Bogdanova Yoldaşlarıñ Dokladları. (1937). Aşgabat: Türkmen dövletneşir.

Türkmen Edebî Dilinin Yazımı Üzerine TSSC II. Dilbilim Kurultayı'nın Kararları (2022). (Akt. Tahir Aşirov, Sinan Dinç). *Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi*, 6 (1), 297-307.